

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407487>

DAVLAT XIZMATCHISINING QONUNGA XILOF RAVISHDA MODDIY QIMMATLIKLAR OLISHI YOKI MULKIY MANFAATDOR BO'LISHI JINOYATINING TUSHUNCHASI, BELGILARI VA O'ZIGA XOSLIGI

Pulatov Asatbek Shuxratovich

O'zbekiston Respublikasi
Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
magistratura tinglovchisi,
e-mail: asadbek6471@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Davlat xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi jinoyatining tushunchasi, belgilari va o'ziga xosligi batafsil tahlil qilinadi. Maqolada davlat xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi jinoyatidagi tushuncha va belgilarini xorijiy davlat qonunchiligiga tayangan holda milliy qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan asoslangan takliflar ishlab chiqilganligi keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** davlat xizmatchisi, jinoyat, qonunchilik, haq olish, xizmat, javobgarlik, g'araz, manfaat, davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari.*

***Аннотация:** В данной статье подробно анализируются понятие, признаки и особенности преступления незаконного приобретения материальных ценностей или имущественного интереса государственным служащим. В статье представлено, что понятия и признаки преступления незаконного приобретения материальных ценностей или имущественного интереса государственным служащим на основании законодательства иностранного государства разработаны и основаны на предложениях по совершенствованию национального законодательства.*

***Ключевые слова:** государственный служащий, преступление, законодательство, вознаграждение, служба, служба, злой умысел, интерес, государственный орган, организация с государственным участием, органы самоуправления граждан.*

Annotation: *This article analyzes in detail the concept, signs and characteristics of the crime of illegal acquisition of material assets or property interest by a civil servant. In the article, it is presented that the concepts and signs of the crime of illegal acquisition of material assets or property interest by a civil servant based on the legislation of a foreign country have been developed and based on the proposals for improving the national legislation.*

Key words: *civil servant, crime, legislation, remuneration, service, service, malice, interest, government body, organization with state participation, self-government bodies of citizens.*

Jinoyat huquqida davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organi xodimlarining muayyan xizmat uchun haq berishning qonunga xilofligi haqidagi fikr-mulohazalarga o‘z ijtimoiy-huquqiy mohiyatiga ko‘ra poraxo‘rlikning tavsifida duch kelamiz. Ayni paytda O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligining tahlili, shuningdek uning shakllanish va rivojlanish jarayoni turli bosqichlarini o‘rganish qonun chiqaruvchi pora olish va berishni tartibga solishning o‘zi bilan hech qachon kifoyalanmagan, amalda davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organi xizmatchisining mulkiy manfaatdorligining bir qator jihatlari jinoyat qonunida o‘z aksini topgan, degan xulosaga kelish imkonini beradi.

O‘zbekistonning 1959 yilgi Jinoyat kodeksida poraxo‘rlik jinoyatlarning tarkiblari bilan bir qatorda guvoh, jabrlanuvchi yoki ekspertni yolg‘on ko‘rsatuvlar yoki soxta xulosa berishlari uchun sotib olish (163-modda) nazarda tutilgan, bundan tashqari, Kodeksda qonunga xilof ravishda haq berishning turlaridan yana biri – “Aholiga xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlarni bajarganlik uchun grajdanlardan g‘ayriqonuniy tarzda haq olish” (177¹-modda)¹ to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatib o‘tilgan.

O‘zbekistonning 1994-yilgi Jinoyat kodeksida qator normalarda davlat xizmatchisini pora evaziga og‘dirganlik uchun javobgarlik belgilandi. Aslida davlat xizmati umumiy ma‘nodagi xizmat tushunchasining bir turi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, xizmat – bu inson, davlat va jamiyatning maqsadga muvofiq faoliyat yo‘nalishlaridan biri².

N. Said-gaziyeva o‘zining tadqiqot ishlarida bunday cheklashlarni to‘rtta guruhga ajratib³, ular qatoriga davlat xizmatchisining jismoniy va yuridik shaxslardan haq (pul,

¹ O‘zbekiston SSR Jinoyat kodeksiga sharhlar. –Toshkent: O‘zbekiston, 1988. –B.135.

² Баҳрах А.П. Административное право. –М., 1993. –С. 135

³ Said-Gaziyeva N.Sh. O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatini isloh etish masalalari: Monografiya./ Mas‘ul muharrir: Z.M. Islomov. –Toshkent: TDYI, 2008. –58-59-betlar

sovg'a, qarz, xizmatlar, dam olish uchun haq to'lash, transport xarajatlarini qoplash va boshqa ko'rinishdagi haq) olish, xorijiy xizmat safarlariga jismoniy va yuridik shaxslar hisobidan chiqishlarini kiritadi. Albatta, bunday ta'qiqlarni buzish, o'z navbatida tegishli javobgarlikni yuzaga keltiradi.

M.H.Rustambayev "shaxsning javobgarlik maqomi uning xizmat xususiyati bilan belgilanadi - u davlat xizmatchisi hisoblanadi va xizmat yuzasidan yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolatli hisoblanadi"¹, deb ta'kidlaydi. Darhaqiqat, davlat xizmatchisini qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi, bevosita davlat funksiyalari bilan munosabatlarga zarar yetkazadi, davlat faoliyatini ishdan chiqarishga qaratiladi. Bunday xulosa, uning davlat xizmatchisi ekanligidan, faoliyatining davlat xizmati vazifalari bilan bog'liqligidan kelib chiqadi.

Shuni qayd etib o'tish lozimki, poraxo'rlik ham, davlat xizmatchisini qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi ham qonunga xilof ravishda haq berish yoki olishning jinoyat qonunida aks ettirilgan ayrim ko'rinishlari, xolos.

O'zbek tilining izohli lug'atida qayd etilishicha, haq deganda, "huquq, qonun va shu kabilar yuzasidan biror kimsa yoki narsaga tegishli hissa, to'lanadigan yoki olinadigan narsaga tegishli hissa, to'lanadigan yoki olinadigan narsa", shuningdek "ish, mehnat, xizmat evaziga to'lanadigan, olinadigan pul yoki boshqa narsa"² tushuniladi. Z.A.Vishinskaya fikriga ko'ra, qonuniy haq berish yoki olish deganda, normative-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solingan ishni bajarish yoki xizmat ko'rsatish uchun olinuvchi haq tushuniladi³. Haq berish yoki olishning qonuniyligi to'g'risida so'z yuritganda tayanch sifatida olingan vaziyatning xususiyatini hisobga olib, qonunga xilof ravishda haq berish yoki olish "bunday shaxs hiyla-nayrang ishlatish, aldash yo'li bilan, o'ziga tarallabedod kun kechirish imkonini beruvchi moddiy ne'matlarni olishini" gina emas, balki buturdagi ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun belgilangan me'yorlardan ortiq moddiy ne'matlarni qo'lga kiritishni anglatadi. Shu tariqa haq olishning qonunga xilofligi uning bajarilgan ish yoki ko'rsatilgan xizmat bilan muvofiq emasligi orqali ta'riflangan.

Jinoyat kodeksi va uni qo'llash amaliyoti haq berish yoki olishning qonuniyligini (qonunga xilofligini) belgilashda asosan ikki jihat: uning miqdori va haq oluvchi subyekt huquqiy maqomining xususiyatlari e'tiborga olingan. Ba'zan haq berish yoki

¹ Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. - Тошкент, 2004. С. 568.

² O'zbek tilining izohli lug'ati. T.5./ tahrir hay'ati: T.Mirzayev va boshq. - Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2008. -B.519.

³ Вишинская З.А. Уголовная ответственность за получения незаконново вознаграждения от граждан. -М., 1987. -С.6.

olishning qonunga xilofligi uni olishga qaratilgan qilmishlarning g'ayriqonuniyligi bilan ham belgilanadi. Bu esa, jinoyat huquqiga xos bo'lgan holatdir. Shu tufayli ham biz yuqorida qonunga xilof ravishda haq berish yoki olish bilan bog'liq jinoyatlarni ikkinchi guruhga ajratdik.

Ayni holda qonunga xilof ravishda haq berish yoki olish uchun javobgarlik masalasi tadqiq etilayotgani bois, uning g'ayriqonuniyligini belgilashning quyidagi ikki holatini batafsilroq ko'rib chiqamiz:

a) olinayotgan haqning ko'rsatilgan xizmat (bajarilgan ish) bilan muvofiq emasligi;

b) haq berilayotgan shaxsning ish joyi, egallab turgan lavozimi, ko'rsatilayotgan xizmatlarning xususiyati va h.q. lar bilan belgilanadigan alohida huquqiy maqomi munosabati bilan (belgilangan miqdordan ortiq yoki har qanday miqdorda) haq olishga yo'l qo'yilmasligi.

Haq berish yoki olishning ijtimoiy-huquqiy tavsifi nuqtayi nazaridan uning qonunga xilofligini belgilashning aynan birinchi variant tabiiyroq va mantiqqa muvofiqdir. Haq berish uchun asos (xizmat) umuman mavjud bo'lmagan joyda u adolatsiz va qonunga xilofdir. Muayyan haq (pora) u xizmat bilan muvofiq emasligi tufayli adolatsiz va qonunga xilof deb topilishi mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, xizmat ayni holda muayyan turdagi va hajmdagi ishni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatishgina emas, balki mazkur harakatlarni ular uchun belgilangan talablar, me'yorlarga muvofiq haq undirgan holda amalga oshirishni ham o'z ichiga oladi.

Haq berish yoki olishning qonunga xilofligini belgilashning ikkinchi usuli (uning xizmat bilan muvofiq emasligi) ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat qonunida " sof" holatda o'z aksini topmagan. O.V. Lisenko iste'molchilarni aldash, naf ko'rish maqsadida, g'araz manfaatlarda sodir etiladigan vakolatini, mansab mavqeyini suiste'mol qilish misol sifatida keltiradi. Biroq haq berish yoki olishning qonunga xilofligi ushbu hollarda har doim haq berilayotgan subyektlarning alohida doirasi yoki ularning ish joyi (tovarlarni sotish yoki aholiga xizmat ko'rsatishni amalga oshiruvchi tijorat va notijorat tashkilotlari) yoki bajarayotgan vazifalarining xususiyati (tijorat tashkilotida yoki boshqa tashkilotda) mansab vakolatlarining xususiyati bilan bog'lanadi¹. Boshqacha qilib aytganda, chet el mamlakatlarning jinoyat qonunlaridan (xususan, Bolgariya JK dan farqli o'laroq, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida haq berish-olishning g'ayriqonuniyligini faqat uning xizmat vazifasi bilan muvofiq emasligi orkali belgilash amaliyoti mavjud emas. Bizningcha, jismoniy shaxslar (jinoyatning umumiy subyektlari) o'rtasida amalga oshiriladigan haq berish

¹ Лысенко О.В. Уголовно –правовые аспекты незаконного вознаграждения. Диссертация канд.юрид.наукою – М.:ПГБ, - С.56

yoki olishning jinoyat qonuni bilan tartibga solinishi mumkin emas, tabiiyki, moddiy ne'matlarni jinoiy yo'l bilan olish bundan mustasnodir. Jismoniy shaxslar o'rtasida haq berish yoki olish masalalari odatda fukarolik konunchiligi bilan tartibga solinadi. Oddiy (o'z huquqiy maqomiga ko'ra teng) jismoniy shaxslar o'rtasida biz ko'rib chiqayotgan muammoning ziddi -to'lanishi lozim bo'lgan haqni to'lamaslik, uni olmaslik bilan bog'liq munosabatlar ham fuqarolik hukukning predmeti hisoblanadi. Faqat mazkur munosabatning taraflaridan biri sifatida korxonalar, muassasalar yoki tashkilot rahbari amal qilgan holda, agar mazkur shaxsda g'arazgo'ylik yoki boshqa shaxsiy manfaatlar mavjud bo'lsa, ular jinoyat-huquqiy munosabatlar sifatida amal qilishi mumkin.

Shunday qilib, jinoyat huquqida haq berish yoki olishning qonunga xilofligini belgilashning aytib o'tilgan ikki variantidan faqat ikkinchisini amalda qo'llash mumkin yoki, nari borsa, bu masala faqat ikkinchi variant doirasida haqning xizmat bilan muvofiq emasligi xususidagi izohlar berish bilan hal qilinishi mumkin.

Yuqorida bayon etilganlarga muvofiq, qonunga xilof ravishda haq olish yoki berish tushunchasining mazmunida aks etishi lozim bo'lgan quyidagi belgilarni ajratib ko'rsatish mumkin. 1) haq (pora) berish yoki olish tushunchasining tavsifi. 2) berilayotgan haqning xizmatga bog'liqligi; 3) subyektlar tarkibining haq berish va olish mexanizmidan kelib chiqadigan murakkabligi. U o'z navbatida ikki harakat haq berish va olishning, tegishli ravishda ikki mustaqil subyekt (haq beruvchi va oluvchi)ning mavjudligini nazarda tutadi, 4) haq berish yoki olishini g'ayriqonuniy ekanligini tushunish.

1. "Haq berish yoki olish" tushunchasining etimologiyasi, jinoyat huquqida qonunga xilof ravishda haq berish yoki olishni aks ettiruvchi atamaning turlicha ekanligi, shuningdek uning turli "tashuvchilari" ga ishoralar, bizning nazarimizda, uning mazmuniga tavsif berishda "moddiy ne'matlar yoki mulkiy xususiyatga ega bo'lgan naflar" degan keng ta'rifdan foydalanish imkonini beradi. Sababi, ushbu munosabat bilan tilga olinuvchi "mulkiy yo'sindagi imtiyozlar", "mol-mulkka bo'lgan huquq" kabi iboralar "naf ko'rish" bilan qamrab olinadi, moddiy ne'matlar esa "pul qimmatli qog'ozlar va boshqa mol-mulk"ni qamrab oladi. Bu gap jinoyat qonunchiligida qo'llaniladigan yoki mazkur masalani maxsus adabiyotlar muhokama qilish paytida taklif qilingan boshqa terminologiyaga ham tegishlidir¹.

2. Jinoyat huquqida haq berish yoki olishning qonunga xilofligiga berilgan ta'rif ko'p qirrali bo'lsa-da, unda har doim haqning ko'rsatilayotgan (bajarilayotgan), ko'rsatilgan (bajarilgan) yoki kutilayotgan xizmatlar (ishlar)ga bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Shu tariqa haq berish yoki olishni sovg'adan ajratish imkonini beruvchi muhim

¹ Эксанова А.А. Подкуп как криминогенное преступление: Автореферат. дис. канд. юрид. наук. –М, 1999. –25 с

belgilardan biri – to‘lovlilik qayd etiladi. Haq berish yoki olish ko‘rsatilgan xizmatdan (bajarilgan ishdan) qat’iy nazar xizmat (mansab lavozimi) yuzasidan olinganining o‘zi uchungina g‘ayriqonuniy deb e‘lon qilinadigan ayrim holatlarni, bizningcha, qonun chiqaruvchining mazkur masala bo‘yicha prinsipal nuqtayi nazardan emas, balki u yoki bu jinoyatning qonundagi tushunchasi mukammal emasligining natijasi, deb hisoblash mumkin.

3. Poraxo‘rlik va pora evaziga og‘dirish kabi, ularning mohiyatini belgilovchi konunga xilof ravishda haq berish yoki olish ham har doim ikki taraf beruvchi va oluvchining o‘zaro aloqasini nazarda tutadi.

4. Qilmishning qonunga xilof ekanligini tushunish umumiy qoidaga binoan aybning mazmuniga kirmasa-da (O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 20, 21-moddalariga muvofiq, faqat qilmishning ijtimoiy xavfli ekanligini tushunish talab etiladi), jinoyat huquqida haq berish yoki olishning qonunga xilof ekanligini tan olish uchun mazkur holat birinchi darajali ahamiyatga egadir. Haq berilayotgan shaxs o‘zi olayotgan predmetlarning qonunga xilof xususiyatidan xabardorligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishora kamdan-kam (masalan, B.V.Voljenkinning ta’biricha, Rossiya Federatsiyasining Jinoyat Kodeksida umuman mavjud emas) uchraydigan hodisa hisoblansa-da, haq berish yoki olishning ijtimoiy-huquqiy tavsifi uning jazoga loyiqligi har doim qonunga xiloflik holatini tushunish bilan bog‘lanishiga shak-shubha qoldirmaydi. Bir qator hollarda qonun chiqaruvchi pora olishning g‘ayriqonuniy xususiyatini (shu jumladan “g‘ayriqonuniy harakatlar (harakatsizlik)”ni, og‘dirish uchun berilgan porani g‘ayriqonuniy tarzda olishni qayd etadiki, bu yuqorida ko‘rsatilgan qoidadan istisno holatlardan birini hosil qiladi.

Demak, yuqorida qayd etilganlardan xulosa qilib aytish mumkinki, qonunga xilof ravishda haq berish yoki olish deganda, haq berish-olish munosabati ishtirokchilarining o‘z harakatlari yoki harakatsizligi qonunga zid ekanligini bila turib, bajarilgan ish (ko‘rsatilgan xizmat) bilan muvofiq kelmaydigan miqdorda haq olish yoki berishning belgilangan tartibini yoki belgilangan taqiqni buzib moddiy ne‘matlar yoki mulkiy yo‘sindagi foydani olishi yoki berishi tushuniladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, birinchidan, mazkur ta’rifning jinoyat-huquqiy xususiyati faqat bir narsada - qonunga xilof ravishda ham berish-olish jarayonida ishtirok etuvchi subyektlarning alohida jinoiy-huquqiy maqomiga ishorada namoyon bo‘ladi. Ikkinchidan, qonunga xilof ravishda haq berish yoki olish tushunchasining keltirilgan ta’rifidan faqat operatsion tushuncha sifatida, uni qonunga xilof ravishda haq berish-olish bilan bog‘liq aniq jinoyatlarning qonundagi tuzilishida aks ettirishda o‘ziga xos tajriba sifatida foydalanish mumkin.

Qonunga xilof ravishda haq berish yoki olish tushunchasiga berilgan ta'rifni hisobga olgan holda, hozirgi vaqtda jinoyat qonunida shunday berish yoki olish bilan bog'liq jinoyatlarning subyektlari sifatida amal qiluvchi shaxslar doirasini ajratib jinoyat qonunida ayni bir hodisa - qonunga xilof ravishda haq berish yoki olishni aks ettirishda u turli atamalar: pora evaziga og'dirish va poraxo'rlik (pora berish, pora olish pora olish-berishda vositachilik qilish) tushunchalaridan foydalanilgan.

Davlat xizmatchisini pora evaziga og'dirish uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining "Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar" deb nomlangan 15-bobidan o'rin olgan davlat organi, dava ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshkarish orra xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi mulkiy manfaatdor bo'lishi uchun 214-moddasida javobgarlik nazar tutilgan. Mazkur ikkita jinoyat pora olish, pora berish, pora olish-berishda vositachilik qilishdan farqli ravishda poraxo'rlik jinoyatlar tarkibiga kiritilmagan.

JK 213-moddasiga binoan, davlat xizmatchisini pora evaziga og'dirish deganda, davlat organining, davlat ishtirokidagi tashkilotning fuqarolar o'zini o'zi boshkarish organining xizmatchisiga mazkur xizmatchining o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni uni pora evaziga o'ziga og'dirib olayotgan shaxs manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib, moddiy qimmatliklar berish yoki uni mulkiy manfaatdor etish Jinoyat kodeksining 214-moddasiga muvofiq, davlat xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi deganda esa, davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi xizmatchisining o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda bajarishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni uni pora evaziga o'ziga og'dirib olayotgan shaxs manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib, moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi tushuniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston SSR Jinoyat kodeksiga sharhlar. –Toshkent: O‘zbekiston, 1988. –B.135.
2. Баҳрах А.П. Административное право. –М., 1993. –С. 135
3. Said-Gaziyeva N.Sh. O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatini isloh etish masalalari: Monografiya./ Mas’ul muharrir: Z.M. Islomov. –Toshkent: TDYI, 2008. –58-59-betlar
4. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. – Тошкент, 2004. С. 568.
5. Вишинская З.А. Уголовная ответственность за получения незаконно вознаграждения от граждан. –М., 1987. –С.6.
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. T.5./ tahrir hay’ati: T.Mirzayev va boshq. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2008. –B.519.
7. Лысенко О.В. Уголовно –правовые аспекты незаконного вознаграждения. Диссертация канд.юрид.наукю – М.:РГБ, - С.56
8. Эксанова А.А. Подкуп как криминогенное преступление: Автореферат.дис.канд.юрид.наук. –М,1999. –25 с